

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Алимова Азиза Уткировна

Магистрант 2-курса лингвистики: английского языка Национального Университета им.

Мирзо Улугбека

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7444916>

Аннотация. В этом тезисе рассмотрены особенности взаимодействия и взаимовлияния языка и культуры, повлекшие формирование новой научной дисциплины – лингвокультурология. Лингвокультурология дает знания жизнедеятельности и отражают ценностные представления, нормы, правила действующие в данной культуре и языке.

Ключевые слова: лингвокультурология, культура, язык, культурология.

LINGUISTIC AND CULTURAL FACTORS OF RESEARCH

Abstract. This thesis discusses the features interaction and influence of language and culture, which forms the new scientific discipline - linguoculturology. Linguoculturology provides knowledge of life activity and reflects the value of ideas, norms, rules that operate in a given culture and language.

Keywords: linguoculturology, culture, language, culturology.

Термин «культура» появился в Древнем Риме и в первую очередь относился к возделыванию, обработке и «возделыванию» земли. Однако Цицерон, известный оратор Древнего Рима, использовал это понятие в своих философских сочинениях для обозначения «развития души». Это второе значение постепенно стало основным, и понятие «духовная культура» получило признание.

Лингвокультурология - это пересечение культурологии и лингвистики. Это комплексная наука, изучающая взаимодействие и связь языка и культуры, взаимозависимую связь, формирование языка как целостной системы и его внешне языковое отражение, освоение мыслительно-познавательной деятельности и национальных ценностей междисциплинарный предмет, возникший в дисциплинах лингвистики и культурологии в конце XX века, вызвавший большой интерес лингвистов. И еще в начале XXI века сформировалась лингвокультурологическая школа (например, под руководством Н. Д. Арутюнова, В. В. Воробьева, В. И. Карасика, В. В. Красных, Ю. С. Степанова, В. Н. Телиа, В. А. Масловой и др.), которые учитывали различные научные понятия и методы анализа, формируют некоторые понятийно- терминологические аппараты в этом языковом направлении.

В. Н. Телиа определяет языкознание как «учение, координированна на изучение и описание взаимоотношений языка и культуры в рамках современной культурной национальной идентичности и ее иконических представлений».

Первый этап развития этих представлений указывает на идеи В. фон Гумбольдта о том, что язык есть дух народа. Узнавание мыслительного содержания знаков как непосредственного отзеркаливание культуры, артикулировал В. фон Гумбольдт, получило дальнейшее развитие и завершилось американскими релятивистами (Ф. Боас, Э. Сепир, Б. Уорф).

Видно, что второй этап знаменуется зарождением языковой относительности, суть которой состоит в том, что каждый народ ограничен знанием своего родного языка,

ограничено и его мировосприятие, и он представляет его как если положить на родной язык, как в прокрустово ложе. По мнению американских релятивистов, «язык наделен абсолютной и всеохватывающей силой. Он устанавливает нормы мышления и поведения, направляет формирование логической категории всего понятия, проникает во все стороны человеческого общества и индивидуальной жизни, и определяет человеческие существа. Культурная форма, сопровождающая каждый шаг пути, ведущая людей как слепца». Третий этап развития мысли во взаимодействии культуры и языка представлен в произведениях, взаимно исключаящих точки зрения друг друга.

Сравнительный анализ бесчисленных лингвокультурологических дефиниций, используемых в научном дискурсе, показывает, что почти все исследователи сходятся в определении понятия, которое в первую очередь основывается на бинарной системе «язык-культура».

В. В. Красных также дал понятие: «Языковая культура есть изучение выражения, отражения и закрепления культуры в языке и дискурсе. Оно напрямую связано с изучением модельного образа познания страны, языкового сознания, особенностей психо-языковой комплекс.

Так, по словам В. В. Воробьева, он настаивал на том, чтобы языкознание и культурология были научной дисциплиной, а не специфическим «аспектом преподавания языков, таким как языковедение и страноведение».

Несомненно, что в современных парадигмах познания и современных научных методах лингвистика и культурология отличаются от лингвистики и культурологии, и ее целью является «новая система культурных ценностей», что вполне естественно и понятно.

Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, основоположники языково-культурного направления, обращали внимание и на другую понятийную составляющую: участие в обменах между разными национальными культурами: огромное духовное богатство, содержащееся в изучаемом языке».

Являясь сложной многоаспектной научной дисциплиной, имеющей гуманитарно-культурологический характер, лингвистика и культурология взаимодействуют со многими смежными дисциплинами: культурологией, этнолингвистикой, социолингвистикой, межкультурной коммуникацией, когнитивной лингвистикой, этнопсихолингвистикой, философией языка и др. Именно междисциплинарный статус этой науки предполагает выявление общих, междисциплинарных направлений взаимодействия с каждой из перечисленных наук, при установлении ее уникальных, специфических особенностей.

Этнопсихолингвистика — (от греч. *ethnos* — человек + *psyche* — душа + от лат. *lingua* — язык) — раздел языкознания, рассматривающий влияние языка как важнейший фактор формирования психики народа, аккумулирующий и отражающий его исторический опыт. направленность, рассматривающая речевую деятельность в преломлении национально-культурных особенностей и учитывающая национально-культурные компоненты дискурса. Термин был введен в 1970-х годах. А. А. Леонтьев «Разработал специальные выдающиеся лингвистические, психологические и другие методы исследования для выявления этой вариации». Две науки неразрывно связаны, дополняя и обогащая друг друга. И если мы говорим, что речевая деятельность

этнопсихоллингвистики — это в основном языковое осознание и общение, то языковая культура — это закрепление культуры в языке и ее отражение в дискурсе.

Рассматривая взаимодействие языка и культуры, мы ориентируемся на базовые единицы языка и культуры, отражающие многолетнее впитывание и накопление ценностных ориентаций нации. Это могут быть единицы русского или английского происхождения, придуманные в ходе богатой истории, или заимствованные слова, без которых невозможно представить культуру языка, поскольку они выдержали проверку временем, активно употребляются в речи, перечислены в словаре. Вооружившись этими знаниями, человек открывает перед собой широкие горизонты, формирует, развивает и обогащает свой язык, дух и нравы, а тем самым формирует, развивает и обогащает свою культуру в целом.

REFERENCES

1. Ашурова Д.Ю. Лингвокультурология, Ташкент-2019.
2. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы) М.: Изд-во РУДН, 1997.-331 с.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Лингвострановедческая теория слова. М.: Русский язык, 1980. - 320 с.
4. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1984.-397 с.
5. Звегинцев В. А. Теоретико-лингвистические предпосылки гипотезы Сепира-Уорфа // Новое в лингвистике. Выпуск 1 / Составление, редакция и вступительные статьи В.А.Звегинцева. М.: Издательство иностранной литературы, 1960.
6. Иванова С.В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц, дисс. Уч .степ. док.фил. наук, Уфа- 2003.
7. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: Курс лекций., М.: ИТДГК «Гнозис», 2002., 284 с.
8. Леонтьев А. А. Основы психоллингвистики. М., 1997;
9. Одылов А.А. «Лингвокультурология фанининг юзага келиш тарихи», Текст научной статьи по специальности «Языкознание и литературоведение», ЖУРНАЛ Scientific progress, Ташкент-2021.